

DOI: 10.5281/zenodo.6382689

Оксана КОВАЛЬЧУК

доктор історичних наук,
старший науковий співробітник
відділу теорії і методики археографії та
джерелознавчих наук
Інституту української археографії та
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

**ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОГО
ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА
(До постановки проблеми)**

Наука постійно має рухатись вперед. Основою будь-якої науки як системи знань є теорія. Остання охоплює такі поняття, як предмет, метод, завдання, функції, фахова термінологія. Від їх смислового наповнення залежить й сама система знань. Але чи є теоретичні питання вітчизняного джерелознавства предметом зацікавлення? Як показав огляд фахової періодики, статей теоретичного характеру не бракує. На сторінках “Українського історичного журналу”, “Вісника” Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка та “Вісника Львівського університету”, наукових збірників Києво-Могилянської академії та Дніпропетровського університету, “Археографічного щорічника” досліджуються питання класифікації, видового розширення джерельної бази за рахунок нових типів джерел, адаптації зарубіжних методик до роботи з вітчизняними джерелами, питання внеску окремих істориків України у розвиток теорії. Проте всі ці проблеми мають уточнюючий або додатковий характер щодо базових положень джерелознавства. Останні закріплені у фахових підручниках. Але чи вичерпуються сьогодні лише цими положеннями проблеми, що постали перед вітчизняною наукою? Огляд статей, опублікованих, наприклад, в “Українському історичному журналі” з 2000 по 2019 рік у відповідній рубриці, свідчить про те, що практика досліджень значно ширша, ніж теоретичний рівень. З 78 статей, що стосуються питань джерелознавства, лише частина повністю вкладаються в означені критерії. Тоді, як проблематика орієнтовно 25 виходить за їх межі.

Вітчизняне джерелознавство зорієнтоване на концепцію вивчення залишків минулого як історичних джерел. Джерелознавство зберігає статус допоміжної науки, що готує матеріали для дослідження історії України. Така орієнтація простежується як у визначенні базових термінів “історичне джерело”, “предмет історичного джерелознавства”, так і у завданнях та функціях. До теоретичних проблем джерелознавства належать: з’ясування “функціонування в історичному дослідженні”¹ історичних джерел, принципів та методів “використання джерельної інформації”². Вся структура вітчизняного джерелознавства зорієнтована на “забезпечення історичних досліджень вірогідними джерелами і фактичними знаннями, що складають основу для подальших науково обґрунтованих висновків”³. Дійсно, частина статей, вміщених у тематичній рубриці “Українського історичного журналу”, цілком відповідає завданням пошуку і опрацювання джерел для дослідження історичних об’єктів, явищ, процесів. Але частина статей, і їх не на багато менше, предметом дослідження бачать пам’ятку. Тобто залишки минулого розглядаються не як матеріал для історіописання, а як пам’ятник певної епохи. Тому змінюється система дослідження. До таких об’єктів вже до самих треба добирати джерела. Зміщуються пріоритети. Так, якщо для джерелознавчого дослідження першорядним завданням є питання автентичності джерела, на що спрямована багаторівнева критика, то для пам’яткознавчого напряму це вже не так і важливо. Наприклад, “Запорожская старина” для науковців, що шукають джерела, не представляє інтересу, бо містить велику кількість фальшованого матеріалу. Тоді, як для пам’яткознавчого напряму ці збірники є першорядним об’єктом дослідження, бо є пам’ятками джерелознавчої думки XIX ст. Так само виходить на другий план питання інформативного потенціалу, коли дослідник реконструює втрачену пам’ятку. Адже, навіть якщо вона жодної нової інформації не повідомить про минуле України, то все одно буде реконструйована, оскільки є пам’яткою епохи. Так само на другий план відходять першорядні для джерелознавства питання критики, якщо вчений працює з текстами середньовічних пам’яток, переповненими символами та алюзіями.

¹ *Історичне джерелознавство: Підручник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів*, К., 2002, с. 35.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, с. 36.

На практиці досліджень пам'яткознавчого характеру досить багато, але вони не охоплені теорією, на відміну від історичних джерел, що не лише охоплені теорією, але й мають науково-методичну літературу. Хоча проблема пам'яткознавчого вивчення досить глибоко закорінена в Україні. На наш погляд, витoki цієї проблеми сягають першої половини XIX ст., коли фактично почала складатися наука про старожитності з принаймні двома досить виразними напрямками наукового дослідження.

Перша половина XIX ст. в Україні припадає на добу Романтизму, що суттєво змінила картину світу, складену в часи Просвітництва. Остання була ієрархічною зі строго визначеними базовими і маргінальними елементами. Залишки минулого в цій системі мислились як щось другорядне. Вони трактувалися як матеріали, “припаси” для написання історії і були корисними як джерело до вивчення чогось більшого і значимішого. З розпадом ієрархічної картини світу склалася інша система. Вона звернула увагу саме на маргінальні речі⁴.

Загалом Романтизм унікав розподілу на головне і другорядне. Усе, навіть найдрібніше і наймізерніше, є втіленням задуму Божого, і в рівній мірі має в собі божественне. Більше того, кожна річ має індивідуальну місію в цьому світі. Ось як про це писав Ф. Шеллінг: “Кожен предмет, який виступає перед нами... , природа задумала з абсолютно новим призначенням”. Відтак світ старожитностей виступає як повноцінний і рівноцінний елемент картини світу. Він перетворюється на носія особливої істини, яку не може повністю передати або вичерпати історичне дослідження. Як би ретельно історик не вивчав залишки старовини, але завжди залишається те, що він не зможе зрозуміти. Тому старожитності в цей час перетворюються з постачальників інформації, що ілюструє концепцію історика про минуле, на містилице істини. Тому залишки минулого в добу романтизму перетворюються на окремий предмет дослідження. В цей час в Україні утверджується ідея необхідності окремої публікації свідчень минулого, незалежно від панівних історичних концепцій. У першій половині XIX ст. на території України виникає з десятків археографічних проєктів, з яких лише частина була реалізована. Їх найбільша кількість стосується публікації “народних” форм старожитностей. Це, передусім, фольклор. У цей час кожен історик України мав власне зібрання істо-

⁴ О. О. Ковальчук, *Українське історичне джерелознавство доби романтизму*, К., 2011.

ричних пісень. На добу Романтизму припадає початок діяльності Київської археографічної комісії, внесок якої у публікацію пам'яток з історії України вже є добре дослідженим⁵.

З появою нового об'єкта з'являється необхідність вироблення методів його дослідження. Останні випливають із сутнісних рис, якими романтизм наділяє природу речей. Для романтиків світ – це сукупність таємничих речей. Картина з цілісної, раціоналізованої перетворюється на ірраціональну, самотворчу і фрагментарну. Вона ускладнюється настільки, що в епістемології Жана-Поля ієрархічна драбина сходження витворюється інакше: тепер ідеальний світ призначений для осягнення світу реального⁶. Отже, перед істориком залишки минулого постають як незнайомці. Початковою формою вивчення таких речей є їх розгляд (розглядання). З'ясовуються зовнішні ознаки. Цей етап вивчення фіксується в описах. Їх доба романтизму залишає досить багато. До особливостей описів у цей час можна віднести відсутність єдиних стандартів, деталізацію та зосередження уваги на індивідуальних особливостях предмета. Дескрипція двох по-суті однакових речей (наприклад, археологічних знахідок) у добу Романтизму буде суттєво відрізнятися⁷. В описах фактично відсутні типові риси, необхідні для класифікації предметів або вони є досить умовними (будівлі, рукописи, “антики”). Акцент в описі залишків старовини робиться на унікальність, несхожість, індивідуальність.

Відповідно, визначивши старожитності важливим елементом буття (їх збирали, описували, зберігали), романтики наділяють їх формою романтичної об'єктності, однією з головних рис якої була саме таємничість. Тому, якщо вважати першу половину XIX ст. часом зародження сучасних наук про залишки минулого, то потрібно усвідомлювати різницю вихідної позиції тодішньої науки і сучасного джерелознавства. Основою формування науки про старожитності в першій половині XIX ст. було уявлення про загадкову природу залишків минулого, яку неможливо пізнати до кінця. Останні в цей час

⁵ О. І. ЖУРБА, *Київська археографічна комісія 1843–1921. Нариси історії діяльності*, К. (Наукова думка), 1993.

⁶ Жан-Поль, *Приготовительная школа эстетики*, Москва, 1981. Також див.: А. В. Михайлов, “Приготовительная школа эстетики” Жан-Поля – теория и роман [в:] Жан-Поль, *Приготовительная школа эстетики*, Москва, 1981, с. 7–45.

⁷ *Обозрение могил, валов и городищ Киевской губернии, изданное по высочайшему соизволению, Киевским гражданским губернатором Иваном Фундуклеем*, К. (Типогр. Ф. Гликсберга), 1848.

набувають цілеспрямованого семантичного забарвлення і означаються терміном “пам’ятка”.

Пам’ятками завжди займалася герменевтика. Цим терміном називали “темні”, важкі для розуміння тексти, але важливі з точки зору культурологічної ситуації настільки, що їх неможливо було оминати. Зокрема, релігійні тексти. Тому навколо них розвивалися особливі практики, що працювали виключно над дослідженням пам’ятки і допомагали їй правильному розумінню і тлумаченню. Цікаво, що й пізніше, коли поняття “історичне джерело” монополізувало семантичне поле, слово “пам’ятка” не зникло зовсім. Так у І. Дройзена воно означає певну групу історичних джерел. Примітним є й те, що терміном “пам’ятки” в подальшому, як правило, означають найважчі для розуміння історичні джерела змішаного типу (тобто джерела, що мають подвійну природу).

У той же час, різниця в семантиці слів “пам’ятка” й “джерело” у добу Позитивізму фактично стирається. У дослідженні О. Богдашиної про Позитивізм в Україні проблема “пам’ятки” не актуалізована⁸. У радянській науці проблема “пам’ятки” і “джерела” фактично зовсім зникає і актуалізується лише наприкінці 80-х років ХХ ст.⁹

Повертаючись до першої половини ХІХ ст., коли власне й сформувалася ця проблема, варто зазначити, що світ настільки ускладнюється й утаємничується, що, за словами Ф. Шлаермахера, для людини природнішим є стан тотального нерозуміння, ніж розуміння¹⁰. Логічні методики доби Просвітництва не діють у світі ірраціональних речей. Тому своєї популярності в цей час набуває герменевтика. Оскільки стан нерозуміння є тотальним, то герменевтика покидає свою вузькоспеціалізовану нішу й за допомогою Ф. Шлаермахера набуває обрисів універсального вчення¹¹. Тобто стає методом, що підходить для осягнення будь-яких речей і сутностей. Що ж до старожитностей, то творець універсальної герменевтики Ф. Шлаермахер відводив їм особливе місце.

⁸ О. М. Богдашина, *Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті – 20-ті рр. ХХ ст.)*, Х. (Вид-во А. П. “Апостроф”), 2010.

⁹ О. О. Маврін, *Становлення та особливості розвитку теорії і методики археографії в УРСР (1940-ві – 1980-ті роки)*, дис. ... д. іст. н. за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, К., 2019, 420 арк.

¹⁰ С. М. Квіт, *Основи герменевтики: навч. посібник*, К. (Видавничий дім “КМ Академія”), 2003, с. 46–47.

¹¹ Х.-Г. Гадамер, *Истина и метод: Основы философской герменевтики*, Москва (Прогресс), 1988, с. 232–245.

Він зазначав, що у цьому складному світі незбагнених речей і явищ є речі підвищеної складності. До них він відносив залишки минулого. Окрім того, що вони носять риси романтичної об'єктності, вони ще й віддалені від дослідника мовною і культурологічною ситуацією (змінною світоглядних парадигм). Отже, часова зануреність старожитностей є причиною її додаткової складності для розуміння. Відтак герменевтика, що полягає в тлумаченні, стає методом роботи із залишками минулого. Її застосування можна спостерігати у багатьох тогочасних дослідженнях М. Максимовича, П. Куліша, Д. Зубрицького, М. Костомарова, але роботою, що підсумувала епоху “пам'ятки”, увібравши більшість тенденцій, є робота І. Срезневського “Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках”¹². Хоча вона видана у 60-х роках XIX ст., але стала результатом роботи попередніх десятиліть І. Срезневського. Окремі міркування були висловлені ним вже у 30–40-х роках у роботах, присвячених аналізу українських пам'яток. Ця робота, по-перше, відображає думку романтиків про те, що залишки минулого актуальні самі по-собі. По-друге, що кожна пам'ятка є цілісним і завершеним явищем, тому важливим є як оригінал, так і копії та переклади, усі варіанти тексту. Кожен з них може містити власну оригінальну ідею, що не зводиться до першопочаткового тексту. По-третє, важливим є опис і передача зовнішніх ознак залишків минулого. Також у цьому дослідженні І. Срезневський показує, яким багатшаровим може бути зміст пам'ятки, як може змінюватись її розуміння, важливість темних і незрозумілих місць у структурі тексту. Перед нами постають пам'ятки різних епох як складні для розуміння речі. Будь-яке зведення їх до інформативної функції спрощує і, що найголовніше, змінює природу пам'ятки.

В той же час у добу Романтизму продовжував зберігатися інтерес до залишків старовини як до історичних джерел. Але цей концепт доби раціоналізму почасти підпадає під вплив “пам'яткознавчого” духу епохи. На нашу думку, досить виразно він впливає на трансформацію методики добування історичних фактів. Логічні операції, що лежали в її основі, зазнають корекції.

У добу Просвітництва закони логіки були всеосяжними й однаково діяли в усіх вимірах. З появою романтизму з'являється істо-

¹² И. СРЕЗНЕВСКИЙ, *Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках*, Санкт-Петербург, 1866.

ричний контекст, як їх корелюючий фактор. Романтизм відкрив своєрідність і неповторність цілої низки епох і те, як загальні поняття трансформуються в ту чи іншу епоху. Позитивізм, що відкинув ірраціональні підходи Романтизму і повернувся до раціональної методики, врахував досвід попередньої епохи. Розуміння впливу історичної закоріненості старожитностей на кодування інформації – одне з небагатьох надбань Романтизму, що переймає Позитивізм.

У наш час Є. Топольський зацікавився проблемою різнопоставлення перед нами залишків минулого¹³. В окрему групу він виокремив археологічні знахідки. Є. Топольський називає їх безпосередніми джерелами, бо дають безпосередню інформацію лише про себе. Дають уявлення про будову, зовнішній вигляд, об'єм, місце розташування. Інші джерела, наприклад спогади або мемуари, дають інформацію ще й про історичні події. Тому такі залишки минулого, як археологічні знахідки, вимагають роботи над ними самими. Історики займаються вивченням самої пам'ятки (її будови, особливостей, оздоблення) та тлумачать її призначення.

Отже, є старожитності, що дають безпосередню інформацію не про щось інше, а лише про самих себе. Всі факти про інші історичні події будуть мати сконструйований характер, оскільки про них немає безпосередньої інформації. Відтак робота з такими об'єктами буде мати досить високий ступінь інтерпретації з боку історика-дослідника. Зокрема сама по собі археологічна пам'ятка не несе інформацію про щось інше, окрім самої себе, а через систему типології, наприклад, поховань вона може свідчити вже про щось інше, зокрема про ступінь розвитку культури. Про безпосередні джерела можна сказати, що вони вирвані з контексту фрагменти минулої дійсності, або факти самої історії, які без залучення свідомості археолога взагалі не можуть функціонувати як джерела. Таким чином Є. Топольський ставить питання про те, що історичним джерелом залишки минулого до нас не приходять, а такими їх робить історик. Польський дослідник ставить питання про сам процес перетворення залишків минулого на історичні джерела як штучний. Тобто такий, в якому задіяна свідомість самого історика. Також він ставить питання про перетворення залишків минулого на історичні джерела, про інтерпретацію як важ-

¹³ Є. Топольський, *Як ми пишемо і розуміємо історію. Тасмниці історичної нарації*, К. (Вид-во "К.І.С."), 2012.

ливу складову цього процесу та про її міру, що залежить від виду старожитностей.

Наприкінці ХХ ст. у джерелознавстві відбулося визнання того факту, що окремі залишки минулого не є джерелами за своєю природою, а джерельний потенціал інших багато в чому залежить від свідомості історика та процедур інтерпретації. Таким чином, ставиться під сумнів об'єктивність, науковість історичного пізнання, а термін “джерело” втрачає свою універсальність. У цей час у межах джерелознавства здійснюються спроби переосмислення теоретичних засад цієї науки. Яскравим прикладом чого є російський підручник з джерелознавства “Источниковедение: Теория. История. Метод. ...”¹⁴. Його автори, принаймні теоретичної частини, спробували відійти від радянської концепції джерелознавства. На початку була поставлена мета перетворити джерелознавство з допоміжної дисципліни на метод для всієї гуманітаристики. Оскільки остання досить широка й вміщує практики, що послуговуються як логічними, так й ірраціональними методами, необхідно було поєднати ці два напрями в межах джерелознавства. Тому автори підручника звертаються до надбання двох ліній історіографії – класичної й неklasичної. У підручнику поряд з класичною лінією розвитку історіософії, історії та джерелознавства, продовженням якої і було радянське джерелознавство, з'являється неklasична лінія. За зразок бінарної схеми розвитку гуманітаристики, очевидно, було взято концепцію Г.-Г. Гадамера, викладену в його праці “Истина і метод”¹⁵. У ній філософ обґрунтовує наявність розвитку двох ліній у гуманітаристиці: класичної, яку він називає “наукою” та неklasичної (“мистецтво”). У випадку джерелознавства класичній лінії відповідає термін “історичне джерело”, а неklasичній – “пам'ятка”. Вся теоретична частина підручника з джерелознавства будується на намаганні дотриматися цих двох парадигм, що простежується від визначення базових термінів до історії становлення дисципліни. Але на відміну від Г.-Г. Гадамера, у концепції якого мистецтво і наука – це протилежні лінії, що протистоять одна одній, автори підручника намагаються поєднати їх у межах концепту “культура”.

¹⁴ И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева, *Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: Учеб. пособие*, Москва (Рос. гос. гум. ун-т.), 1998.

¹⁵ Х.-Г. Гадамер, *Op. cit.*

На цьому етапі відкривається ще одна проблема джерелознавства – брак термінології. У той же час саме термінологія є маркером наявності або відсутності концептуальної цілісності теоретичної частини. Оскільки прагненням авторів підручника є перетворення джерелознавства на загальний гуманітарний метод, то потрібна “нейтральна” термінологія, що підходила б і до означення результатів раціонального мислення, і до продуктів ірраціональної творчості. Тобто, необхідно відійти від вузькофахового терміна “історичне джерело”, що в радянській науці набуло звуженої семантики “віддзеркалення” і пов’язувалося з логічними процесами. Тому перший розділ, що розпочинається обґрунтуванням науки про старовину в якості загального гуманітарного методу, містить термін “витвір” (“произведение”). Цей термін охоплює різні сторони людської діяльності – як свідомісну (людина цілеспрямовано створює об’єкт), так і несвідомісну (об’єкт є результатом прозріння, натхнення, творчості). Останні об’єкти в рамках гуманітаристики важливі для історичної психології, для наук, що вивчають досвідомісні стани. Також ці об’єкти важливі для історичної герменевтики, феноменології, мистецтвознавства. Але одразу автори підручника звужують коло об’єктів. Термін “витвір” корегується шляхом акцентування уваги на процедурі цілепокладання (свідомісного створення): “...ми вивчаємо витвори свідомо і цілеспрямовано створені людьми – рукописи, книги, речі”¹⁶. Але є ціла низка залишків старовини, в основі яких лежить не цілепокладання, а інші явища. Для витворів мистецтва домінантним фактором є натхнення. Тому цілеспрямовано створеним об’єктам більш підходить все ж таки термін “історичне джерело”, ніж “витвір”. Тим більше, що й сам розділ книги, де міститься цей матеріал, називається “Джерелознавство: основний метод пізнання реальності”. Тобто, по-суті, розглядається не вся гуманітарна спадщина, а лише її логізована, свідомісна частина.

У подальшому автори підручника, звертаючись до феноменології, герменевтики, що по-іншому трактують природу витворів, змушені знову шукати нейтральні терміни, що охопили б всі варіанти осмислення природи залишків минулого. Ним стає термін “матеріальний об’єкт”. Але парадигма дослідження вже цілком задана з самого початку і виражена терміном “джерелознавство”. Тому автори

¹⁶ И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева, *Op. cit.*, с. 19.

підручника змушені відійти від нейтральної семантики, пов'язавши зміст терміна “матеріальний об'єкт” з горизонтом раціонального мислення: “Матеріальний об'єкт, створений внаслідок цілеспрямованої діяльності людини, є витвором, що відповідає даній меті і в той же час є джерелом соціальної інформації”¹⁷.

Але не всі залишки минулого є матеріальними об'єктами, і, знову ж таки, не всі матеріальні об'єкти є продуктом цілеспрямованої діяльності. Тому в подальшому в теоретичній частині по черзі зустрічаються два терміни. Базове поняття “історичне джерело” (або “джерело”), що виникло в процесі розвитку одного з напрямів рефлексії європейської науки над природою залишків минулого, часто змінюється іншим – “пам'ятка”, що належить більше до мистецького, культурологічного напрямку. Тому коло об'єктів, що є предметом дослідження, нестабільне. Залежно від того, яку парадигму в тій чи іншій главі обирають автори підручника, воно змінюється. Спроба трактування джерелознавства як науки природничого циклу, що дає строго верифіковані результати і користується при цьому логікою, розривають концепти, взяті з культурологічного контексту. Останні означаються вже як пам'ятки. Зрештою, чим ближче до завершення теоретичної частини, тим частіше вживається термін “джерело”. Виклад теоретичної частини наприкінці зводиться до відтворення схем радянського джерелознавства.

Таким чином, у класичному формулюванні “історичного джерела” є прогалини, адже історичне джерело – це лише те, що має свідчити. А чи всі залишки минулого можуть свідчити? Фактично так ставить питання Є. Топольський у своїх дослідженнях кінця 80-х – 90-х років ХХ ст. І знову, на наш погляд, правильно поставленому питанню бракує відповідної термінології, що адекватно характеризувала б проблему.

Отже, звернемо увагу на проблему фахової термінології, що також входить до спектру теоретичних питань. Справа в тому, що вітчизняні джерелознавці здебільшого оперують поняттями, що означають певний рівень рефлексії. “Історичне джерело” – це вже результат серії логічних операцій. “Пам'ятка” – те, що обернене в пам'ять. Але бракує термінів, що означають той рівень знайомства із залишками

¹⁷ И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева, *Op. cit.*, с. 122.

минулого, коли вони ще не осмислені як “історичні джерела” чи “пам’ятки”. З поля зору випадає важливий етап, з яким неминуче зустрічається кожен дослідник.

У різні епохи розвитку вітчизняної науки актуальність цього питання була різною. Це явище яскраво представлене в добу Романтизму. Справа в тому, що Романтизм перевідкриває для себе залишки минулого. Відкриває як явища окремого гуманітарного світу. До того часу світ людини був невід’ємною складовою природи, тому в колекціях XVIII ст. поєднувались старовинні книги й документи з цікавими зразками геологічних порід та викопними рештками тваринного світу.

Романтизм відкриває особливий світ – світ людини та її духу. Він за цілою низкою параметрів вирізняється з-поміж інших природних світів настільки, що не може з ними ототожнюватись. Саме в цей переломний момент і відбувається зустріч людини з артефактами її історії. До їх кола належить все те, що носить відбиток людської природи.

Як кожна зустріч з чимось новим, ситуація має цілу низку особливих ознак. Це передусім відсутність чіткого уявлення про природу речей, що супроводжується поширенням певних термінів, як “релікт”, “знахідка”, “залишки минулого”. Також широко вживаною є термінологія, що вказувала на приналежність до далекого минулого людини: “старожитність”, “антики”, “старосвітчина”.

Окреме місце посідають ситуації, що фіксують момент трансформації, переходу. В таких випадках часто у семантиці терміна поєднується попереднє і набуте значення. Так у 20-х – 30-х роках XIX ст. відбулися зміни у трактуванні етнографії. Остання переходить у сферу історичних знань.

У першій половині XIX ст. було відкрито широкий спектр залишків минулого. Термін “старожитності” в ті часи вживався у розширеному розумінні, як будь-який прояв людської діяльності в минулому і означав широкий спектр об’єктів мистецтва, письменства чи етнографії¹⁸. Терміни “старожитності”, “залишки минулого”, “свідчення старовини” означають “дорефлексивну” семантику історичних артефактів, коли вони ще не стали предметом пізнання. І це важливо, бо вони відкривають поле нейтральних значень. Відтак стає легше відстежити початок рефлексії над сутністю природи залишків

¹⁸ В. Ф. ГЕНИНГ, В. Н. ЛЕВЧЕНКО, *Археология древностей – период зарождения науки (конец XVIII – 70-е годы XIX в.)*, К., 1992.

минулого, а також початок функціонування термінів, що носять яскраво виражену семантику приналежності до певного типу пізнання.

Таким чином, на нашу думку, у вітчизняному джерелознавстві присутні проблеми, що заслуговують на першочергове дослідження, оскільки вони торкаються самих засад науки. У цьому дослідженні було здійснено спробу окреслити окремі проблеми, що стоять перед вітчизняною наукою. До них належить невідповідність наявного термінологічного рівня практичним завданням, необхідність оновлення уявлень про предмет і методи роботи, брак фахових термінів для означення цілої низки джерелознавчих проблем. Це лише частина питань, що у подальшому потребуватиме комплексного дослідження.

Oksana Kovalchuk (DS in History, senior researcher at the Department of Theory and Methods of Archaeography and Source Studies of the M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Sources Studies of NAS of Ukraine).

Theoretical Problems of the Ukrainian Source Studies (to the Issue Formulation).

Abstract. The Ukrainian Source Studies is developing dynamically due to expanding and supplementing the theoretical foundations of this science already had outlined in previous epochs. However, the accumulated practical problems and experience require updating the most theoretical level itself. The latter does not cover a number of problems of the Source Studies, which in latent form are present at the level of practical research works. This article is devoted to the analysis of some problems. In addition, with the help of the forgotten experience of the Ukrainian Source Studies, a solution is proposed, the origins of which date back to the first half of the 19th Century.

Keywords: theory, practices, the Source Studies, antiquities.